

A ENFERMAGEM COMO PRÁTICA SOCIAL

*Marcos Fernandes da Silva*¹

*Carlos Henrique Barbosa Rozeira*²

1 Graduado em Enfermagem (UNIG); Graduando em Medicina (FAMESC)

2 Graduado em Psicologia (UniRedentor)

Introdução: A necessidade de cuidado é universal, visto que em alguma circunstância da vida, ninguém escapa. O agir do profissional da enfermagem considera o fazer pelos doentes, de mesmo modo com aqueles que estão com uma saúde adequada (como seus colegas de trabalho e os acompanhantes dos pacientes). Incide assim, que a enfermagem deixa de ser a ciência do simples cuidado do doente, mas incorpora ações que visam cuidar de vários elementos contra o adoecimento. **Objetivo:** Contextualizar a prática social da enfermagem, apresentando aspectos relevantes que devem ser considerados no cenário contemporâneo da sociedade. **Metodologia:** Pesquisa exploratória evocando conceitos sobre o fazer do profissional de enfermagem nos vários ambientes de atuação, considerando como palco principal a saúde pública. Considerou-se informações da literatura científica a partir da compilação de trabalhos publicados em revistas, livros e pesquisas institucionais. **Resultados:** Consubstancia-se a enfermagem na prática de cuidar. Arte de prestar auxílios específicos às pessoas, às famílias e aos grupos humanos de qualquer faixa econômica. Os cuidados resultam como empreendimento social, e a prática é expressiva de uma classe, ou categoria profissional, reconhecida e legalmente habilitada. O objetivo em saúde pública tem sido a prevenção, dentro de uma prática de assistência primária e mais recentemente, dentro de uma perspectiva de mudança e de transformação das questões sociais e das políticas de saúde. A equipe de enfermagem deve considerar que o processo de doença envolve toda a família, também, merecedora de atenção, respeito e acolhimento. Muitas vezes, o familiar acompanhante apresenta-se fragilizado na sua totalidade, situação decorrente dos longos períodos sem revezamento com outros familiares nesse papel. Ainda, uma das atribuições da enfermagem é a

supervisão dos técnicos, e, nesse cenário, é preciso lidar com variações de personalidade dos funcionários, absenteísmo, falta de motivação etc. Assim, enfermeiros enfrentam diversos desafios para equilibrar diversas atividades de forma eficiente e organizada. **Considerações Finais:** O papel da enfermagem possui funções múltiplas, assistenciais, educativas e administrativas dentro de uma perspectiva preventiva, mas também planejadora, competente nas técnicas epidemiológicas, em detrimento das técnicas administrativas, dos aspectos éticos e das atitudes profissionais de sua equipe.

Palavras-chave: profissional enfermeiro, saúde pública, prática social